

Experiencia de mapeo participativo: uso de software libre y datos abiertos para aportar a la reducción del riesgo en la movilidad ciclista urbana en Costa Rica

Jaime Gutiérrez Alfaro¹, Diego Munguía Molina²

¹ Instituto Tecnológico de Costa Rica, Alajuela, Costa Rica - jgutierrez@itcr.ac.cr

² Instituto Tecnológico de Costa Rica, Alajuela, Costa Rica - dmunguia@itcr.ac.cr

Keywords: Movilidad, Cartografía libre, Planificación urbana, Ciclismo urbano, Seguridad vial.

1. Introducción

Presentamos una experiencia de mapeo participativo que involucró a docentes, investigadores y estudiantes de la carrera de ingeniería en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con ciclistas urbanos y activistas en un proyecto de extensión universitaria para identificar, mapear y visibilizar distintos riesgos de la movilidad ciclista en el casco central de la ciudad de Alajuela, Costa Rica, entre el 2018 y el 2023.

Desarrollamos este proyecto desde el Laboratorio Experimental de Computación y Comunidades (LabComún). Este grupo desarrolla procesos de extensión universitaria con la meta de favorecer el intercambio y la construcción de conocimiento entre la universidad pública y su entorno social, económico y cultural. En concordancia con una mirada de Universidad Pública del XXI (De Sousa Santos, 2015), entendemos que el fin último del proceso es la transformación social, superando las meras transferencias de conocimiento/tecnología o el asistencialismo.

Formulamos el proyecto como una colaboración horizontal entre el LabComún y el colectivo Alajuela en Cleta (AenC). Este colectivo promueve desde 2015 la movilidad urbana en bicicleta en el cantón central de Alajuela. La principal actividad de este colectivo es un recorrido nocturno mensual en bicicleta por la ciudad. En conjunto con este colectivo y la comunidad ciclista ampliada que suele participar en estas *cleteadas nocturnas*, realizamos un diagnóstico participativo que evidenció diversos riesgos para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte, incluyendo comportamientos violentos de conductores de vehículos automotores, falta de infraestructura adecuada y condiciones que afectan la seguridad física, patrimonial y la salud de las personas ciclistas. El problema identificado a través de este diagnóstico —el alto riesgo para la integridad de las personas ciclistas— desincentiva la adopción de la bicicleta por parte de nuevos usuarios.

Planteamos recolectar datos geoespaciales con herramientas de software libre, para entonces generar información que sea útil para ciclistas, y concientizadora para conductores y autoridades, con el fin de promover la reducción de estos riesgos y fomentar una movilidad más segura e inclusiva.

La promoción del uso de la bicicleta se alinea a nivel global con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU relacionados con salud, energía, reducción de la desigualdad, comunidades sostenibles y acción por el clima. A nivel nacional con el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 (MINAE, 2019). Asimismo, responde a esfuerzos locales como la declaración de Alajuela como cantón “Bici-Amigable” (Concejo Municipal de Alajuela, 2014), y a propuestas municipales en movilidad activa.

2. Objetivo

Establecimos como propósito del proyecto empoderar a los ciclistas urbanos para utilizar herramientas tecnológicas libres y que faciliten información sobre rutas y sus características viales, de manera que les permita tomar decisiones para reducir riesgos

al movilizarse en bicicleta a través del distrito primero del cantón de Alajuela.

Para aportar al alcance de este propósito formulamos los siguientes objetivos específicos: (a) capacitar ciclistas urbanos en el uso de herramientas digitales para el voluntariado en la captura de datos sobre movilidad urbana en bicicleta; (b) elaborar la producción digital para la transformación de datos sobre movilidad urbana en información para la toma de decisiones que reduzcan los riesgos al moverse en bicicleta; y (c) diseñar y ejecutar en conjunto con el colectivo Alajuela en Cleta una estrategia para la divulgación de información sobre movilidad urbana en bicicleta entre la comunidad del distrito primero del cantón central de Alajuela.

3. Método

Diseñamos en conjunto con el colectivo Alajuela en Cleta una metodología basada en investigación-acción participativa (Gómez Torres & Mora Alvarado, 2017). Este proyecto requirió de una metodología interdisciplinaria que integró el eje central de los saberes comunitarios con cartografía libre, pedagogía, ingeniería de software y producción audiovisual.

Iniciamos el proyecto con una etapa de diagnóstico, durante la cual desarrollamos talleres con el grupo coordinador de AenC y aplicamos un cuestionario dirigido a la comunidad extendida de ciclistas de Alajuela. Estas actividades se plantearon con el fin de conocer de primera mano la percepción de los riesgos de la movilidad y sus causas por parte de las personas que se movilizan en bicicleta por la zona. A partir de los resultados del diagnóstico, el equipo investigador desarrolló una propuesta de esquema de mapeo para OpenStreetMap (OSM)¹, apegada a las convenciones de la plataforma pero también adaptada a las necesidades de la comunidad local. Desarrollamos este esquema con la intención de visibilizar los aspectos de infraestructura relacionados con causas y mitigadores del riesgo en la movilidad ciclista. Este esquema se validó en consultas con activistas de la movilidad ciclista en Costa Rica. El esquema de mapeo sirvió como insumo para la adaptación de la herramienta de captura de datos OSMTracker². Como producto de esta etapa inicial de diagnóstico y adaptación de herramientas, desarrollamos materiales didácticos, tanto impresos como audiovisuales.

Posteriormente, iniciamos una etapa de trabajo de campo, involucrando a ciclistas de la comunidad en talleres sobre recolección de datos, utilizando como base la metodología de talleres de cartografía libre (Gutiérrez Alfaro, Munguía Molina & Valverde Jiménez, 2020). Los talleres de cartografía libre utilizan la tecnología fuera de línea de *Field Papers*³ y un enfoque de investigación-acción participativa para documentar cartográficamente los saberes de la comunidad participante. En estos talleres incorporamos también una actividad de campo de

¹ https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:LabExp#Movilidad_Urbana_en_Bicicleta

² [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMTracker_\(Android\)](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMTracker_(Android))

³ <https://fieldpapers.org/>

paseos en bicicleta por algunos sectores de la ciudad para recolectar datos en sitio utilizando OSMTracker con las disposiciones de botones personalizadas.

Durante la tercera etapa, y final, del proyecto, el equipo técnico de investigadores y estudiantes agregó a OSM los datos recolectados por la comunidad, los cuales funcionaron como insumo para herramientas de enrutamiento, como la aplicación OSMAnd⁴. También, el equipo adaptó el software de visibilización de niveles de estrés de tráfico producido por BikeOttawa⁵ en una versión capaz de visibilizar los datos sobre riesgo de la movilidad ciclista según fueron definidos y recolectados por la comunidad ciclista de Alajuela.

4. Resultados

Como resultado de la actividad de diagnóstico, la comunidad identificó una carencia de infraestructura adecuada para movilizarse en bicicleta, lo que obliga a ciclistas a compartir las vías con vehículos automotores. En relación con esta situación, 58% de las personas participantes reportaron haber experimentado comportamientos violentos por parte de choferes automotores, y 26% reportaron experimentar irrespeto a la distancia mínima de circulación entre vehículos automotores y bicicletas.

Los ciclistas requieren acceso a información que les permita tomar decisiones para (1) resguardar su seguridad física, por ejemplo evitar el tránsito por las vías más congestionadas, aquellas que tengan límites de velocidad más altos, o con dimensiones que no provean el espacio suficiente para compartir la vía; (2) resguardar la seguridad de su vehículo y pertenencias, por ejemplo identificar los parqueos de bicicleta más cercanos a su destino, evitar calles con poca iluminación durante la noche o aisladas; y (3) cuidar su salud minimizando el tiempo y esfuerzo necesario para completar su trayecto, reduciendo la exposición a los rayos ultravioleta, la lluvia, y el calor.

Consecuentemente, el esquema de mapeo que desarrollamos incorpora elementos relacionados con estos tres puntos. El esquema incorpora elementos agrupados en tres categorías: Infraestructura ciclística (especializada), Infraestructura vial (general) y Obstáculos para ciclistas. La categoría de infraestructura ciclística considera elementos especializados como ciclovías, ciclocarriles, barras de confinamiento, y bicicajas, entre otras más. La categoría de infraestructura vial considera elementos generales de infraestructura que tienen relación directa con los riesgos identificados por la comunidad, como por ejemplo señales de alto, ceda y semáforos, o disponibilidad de espaldón, pero también elementos de sombra natural (árboles) o artificial (techos), alumbrado público, o zonas conocidas de empozamiento de agua o de baches, así como el material y estado de la superficie de rodamiento. La tercera categoría de obstáculos considera elementos que reducen el espacio de rodamiento, particularmente al lado derecho de la vía, como presencia de espacios de estacionamiento, paradas de taxi o de autobús, zonas de carga o salidas de vehículos de estacionamientos internos.

Las actividades de divulgación y trabajo de campo nos permitieron mapear, en conjunto con ciclistas de la comunidad, el sector sur-este del casco central de la ciudad de Alajuela. De esta forma logramos completar el proceso de flujo de captura de datos hasta la producción del mapa interactivo⁶ de visibilización de riesgo.

Adicionalmente, los materiales producidos con la intención de

concientizar sobre los riesgos en la movilidad ciclista fueron divulgados a través de las redes sociales del colectivo AenC, así como de manera presencial durante las actividades mensuales organizadas también por ellos.

Los productos concretos del proyecto: materiales didácticos escritos y audiovisuales de apoyo para los talleres y de divulgación, el esquema de mapeo y el mapa de visibilización de riesgo, están disponibles en el sitio <https://labexp.github.io/movilidad/>.

5. Discusión final

Consideramos que la tecnología de información debe estar a disposición de las comunidades, apropiadamente diseñada para atender sus necesidades específicas. La experiencia que compartimos en este espacio, muestra el valor que aporta la adopción de un enfoque interdisciplinario y el uso de una metodología de investigación-acción participativa en un proceso de producción tecnológica, basada en software libre y datos abiertos, acorde con la finalidad que planteamos. Pues de esta forma logramos entrelazar los saberes comunitarios, con saberes técnicos, poniendo no al artefacto tecnológico sino más bien al bienestar de la comunidad como fin último de estos esfuerzos.

El proyecto también nos ha permitido aportar a la formación integral de las personas estudiantes que participaron, ofreciéndoles un enfoque de desarrollo de tecnología alternativo a los enfoques más tradicionales enfocados en clientes o usuarios. Han tenido oportunidad de involucrarse con otras disciplinas y saberes, y de reflexionar sobre la relación que pueden tener con su propio quehacer ingenieril. Resaltando que es posible construir tecnología desde una lógica comunitaria, más horizontal, y con responsabilidades compartidas en lugar de especializadas.

A pesar de los resultados positivos que logramos, durante el proyecto hemos encontrado limitaciones principalmente relacionadas con la participación comunitaria. Si bien, el periodo de ejecución del proyecto coincidió con la reducción de actividades presenciales del colectivo AenC, debido a la pandemia por COVID-19, consideramos necesario hacer más trabajo de diagnóstico para comprender las causas que influyen en la decisión de participar o no en este tipo de procesos. También consideramos necesaria más divulgación sobre la importancia de la participación comunitaria en este tipo de procesos, con un énfasis en los beneficios y resultados que pueden traer.

Referencias

Consejo Municipal del Cantón de Alajuela. (2014). Sesión ordinaria 7-2014.

De Sousa Santos, B. 2015: La universidad en el siglo XXI. Siglo XXI. Ciudad de México, México.

Gómez Torres, J., & Mora Alvarado, M. A. 2017: Algunos fundamentos de investigación social. Editorial Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica.

Gutiérrez Alfaro, J., Munguía Molina, D., & Valverde Jiménez, I. 2020: Free Cartography Workshops for the comprehensive education of engineering students: A methodological proposal for their development and systematization. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*.

MINAE. 2019: Plan Nacional de Descarbonización. San José, Costa Rica.

⁴<https://osmand.net/>

⁵<https://maps.bikeottawa.ca/lts/>

⁶<https://labexp.github.io/mapa-riesgo-movilidad/>